

KOREYS TILINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Eshpo‘latova Sabrina Farxodovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 2-bosqich talabasi

sabrinafarxadvna@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada koreys tilini o‘qitish bo‘yicha hozirda foydali va keng qamrovli bo‘lgan zamonaviy metodlar haqida ma‘lumotlar berib o‘tilga. Bundan tashqari metod, metodika va metodologiya tushunchalari ham tushuntirilib, ularning xususiyatlari ham yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** metod, metodika, metodologiya, koreys tili, qiyosiy metod, to‘g‘ri metod, tarix, aralash*

***Аннотация.** В этой научной статье представлена информация о современных методах преподавания корейского языка, которые на данный момент являются полезными и всеобъемлющими. Кроме того, также разъясняются понятия метода, методологии и методики, а также поясняются их особенности.*

***Ключевые слова:** метод, методика, методология, корейский язык, сравнительный метод, правильный метод, история, смешанный*

***Abstract.** This scientific article provides information about modern methods for teaching Korean, which are currently useful and comprehensive. In addition, the concepts of method, methodology, and methodology are explained, and their characteristics are highlighted.*

***Key words:** method, methodology, Korean language, comparative method, correct method, history, mixed*

KIRISH. Globallashuv davrida, jahon miqyosida ko‘p tillarni o‘rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Til o‘rganish nafaqat o‘sha davlat tilida so‘zlasha olish imkoniyatini beradi, balki u yerdagi madaniyat, iqtisodiyot va tarixni ham anglashga katta hissa qo‘sha oladi. Bugungi kunda esa koreys madaniyati ta‘sirida koreys tilini o‘rganishga bo‘lgan talab sezilarli darajada oshdi. An‘anaviy o‘qitish usullari asos bo‘lishiga qaramay, 21-asr o‘quvchilarining ehtiyojlarini qondirish uchun innovatsion texnologiyalar va metodologiyalarni o‘z ichiga olgan holda rivojlanmoqda.

ASOSIY QISM. Metod (yun. “metodos” — bilish yoki tadqiqot yo‘li, nazariya, ta’limot) — bu ma’lum bir maqsadga erishish uchun qo‘llaniladigan aniq usul yoki yo‘l. U qandaydir muammoni hal qilish yoki natijaga erishish uchun qo‘llanadigan vosita hisoblanadi. Hozirgi zamon fanlarida ko‘plab umumiy, xususiyl ilmiy Metodlar qo‘llanadi. Ayniqsa, keyingi asrda modellashtirish va matematik Metodlarning yangi shakllari rivojlandi, kibernetik modellashtirish va kompyuter modellashtirish metodlari jamiyatning qariyb barcha sohalarida keng miqyosda qo‘llanilmoqda. Zamonaviy ilmiy metodlar tadqiqotchilarga dunyo sir-asrorlarini ochishda yordam bermoqda. **Metodika** — bu ma’lum bir faoliyat yoki jarayonni samarali amalga oshirish uchun ishlatiladigan usullar va qoidalar tizimi. U qandaydir maqsadga erishish uchun qanday metodlar qo‘llanilishi va ular qanday tartibda bajarilishi kerakligini belgilaydi. Ta’lim jarayonining umumiy qonuniyatlarini tushuntiradi va ularni amalda qo‘llash yo‘llarini ko‘rsatadi, o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan. O‘qitish usullari, vositalari, texnologiyalar va baholash tizimlarini o‘z ichiga oladi.

Metodologiya — bu metodlar haqidagi fan, ya’ni tadqiqot va faoliyat yuritish jarayonida qaysi metodlardan foydalanish kerakligini, ularning samaradorligini va ilmiy asoslarini o‘rganadigan tizim. Metodologiya metodlarni o‘rganadi va tahlil qiladi, qaysi metod qaysi sharoitda yaxshiroq ishlashini aniqlaydi. Metodlarni tanlash mezonlarini belgilaydi, tadqiqot yoki jarayonga mos keladigan metodlarni tanlashda yordam beradi. Nazariy va amaliy asosga ega – faqat amaliy metodlarni emas, balki ularning ilmiy asoslarini ham tushuntiradi.

Chet tilini o‘rgatishning tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, tarixan metodlar to‘rt guruhga bo‘lingan. Bular: tarjima, to‘g‘ri, qiyosiy va aralash metodlar. **Tarjima metodi**– Bu metod grammatika-qarama-qarshilik (Grammar Translation Method) usuliga asoslanadi, unda chet tilidagi so‘z va gaplar o‘z ona tiliga tarjima qilinadi. Asosan chet tilidagi matnlarni so‘zma-so‘z yoki ma’noviy tarjima qilishga, grammatik qoidalar va tarjima orqali tilni tushunishga va matn o‘qish va tarjima qilish orqali tilni o‘zlashtirishga yordam beradi. **To‘g‘ri metod** – Bu metodda chet tilini ona tiliga tarjima qilmasdan, bevosita shu tilda tushuntirish va muloqot qilishga e’tibor qaratiladi. Bunda asosan o‘rganuvchilar faqat o‘rganilayotgan tilni ishlatadilar va rasmlar, harakatlar va ovoqli misollar orqali til o‘rgatiladi. **Qiyosiy metod** – Uning to‘liq nomi „ongli-qiyosiy metod“ deyiladi. Bu metodning asoschisi akad.L. V. Shcherba bo‘lib, metodni hozirgi davr chet til o‘qitish jarayoniga moslashtirgan. Bu metod o‘rganilayotgan til va o‘rganuvchining ona tili orasidagi o‘xshashlik va farqlarni qiyoslashga asoslanadi. **Aralash metod** – Aralash metod to‘g‘ri va qiyosiy metod

prinsiplarining qorishmasi sifatida vujudga kelgan. Bunda asosan grammatika va tarjima metodi, to'g'ri metod va qiyosiy yondashuvni birgalikda qo'llash, onlayn resurslar va darsliklardan birgalikda foydalanish va tilni nazariy va amaliy jihatdan o'rganishga qaratilgan. Shunday qilib, chet til o'qitishning bir necha asrlik tarixidagi barcha metodlar yuqoridagi to'rt toifaga to'plangan. Ularning har birini qisqacha tahlil qilish talab etiladi, chunki bugungi metodikada ularing ayrim xususiyatlari muayyan shaklda qo'llanilmoqda. Endi esa hozirda chet tillarni o'rgatishda ko'p qo'llanuvchi, ayniqsa koreys tilini o'rgatishdagi zamonaviy metodlarni ko'rib chiqib, ularni tahlil qilamiz.

Gamifikatsiya – bu o'yin elementlarini ijtimoiy faoliyatning boshqa turlariga tatbiq etilishi. Ushbu harakat ishtirokchilarni kerakli maqsadlarga erishish uchun jalb qilish va rag'batlantirishga qaratilgan. Asosiysi, o'yinlar dinamik va ko'p qirrali. U turli sohalarda, turli maqsadlar uchun cheksiz ilovalar bilan qo'llaniladi. Bularga Duolingo, Memrise va Babbel kabi ilovalar misol bo'la oladi. Uning samaradorligi esa o'rganishni qiziqarli qilishi, motivatsiyani oshirishi va izchil amaliyotni targ'ib qilishida. **Aralash ta'lim** – an'anaviy sinf usullarini onlayn resurslar bilan birlashtiradi. Bunda talabalar nazariyani onlayn ya'ni videolar, elektron kitoblardan o'rganadilar va shaxsan muloqotda mashq qiladilar. Uning muhim tomoni esa gapirish va tinglash qobiliyatlari uchun insoniy o'zaro ta'sirni saqlab, moslashuvchanlikni ta'minlashidir. Bu metod yuqorida tarixan ta'kidlav o'tkan metodlarimdan biri. **Vazifaga asoslangan ta'lim (TBLT)** – darslar restoranda ovqatga buyurtma berish, blog postini yozish yoki qisqa matnni tarjima qilish kabi amaliy vazifalarni bajarishga qaratilgan. Bu usul real dunyoda muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi va o'quvchilarning ishonchini oshiradi. TBLTo'rganuvchilarni bir vaqtning o'zida o'z muammolarini hal qilish, tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birga maqsadli tildan faol foydalanishga undaydi. **Ommaviy axborot vositalari va madaniy kontentdan foydalanish** – darslarga K-pop qo'shiqlari, K-drama stsenariylari va koreys filmlarini qo'shish o'rganishni qiziqarli va madaniy ahamiyatga ega qiladi. Bunda o'quvchilar tilni bilish bilan bir qatorda madaniy ravonlikka ham ega bo'lib, til bilan chuqurroq bog'lanishni kuchaytiradi. **AI va adaptiv ta'lim** – Sun'iy intellekt o'quvchining taraqqiyoti va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tarkibni moslashtirish orqali o'rganishni shaxsiylashtiradi. Misol uchun ChatGPT kabi AI repetitorlari yoki Lingvist platformalar. Samaradorligi shundaki darslarni individual kuchli va zaif tomonlariga moslashtiradi. **Ijtimoiy muloqot orqali o'rganish** – Ona tilida so'zlashuvchilar yoki hamkasblar bilan ijtimoiy muloqot orqali o'rganish. Til almashish platformalari, guruh muhokamalari, forumlar yoki o'quv guruhlarini orqali

o'rganish. Samarasi esa suhbatlashish ko'nikmalarini yaxshilaydi va ishonchni mustahkamlaydi. **“Flipped Classroom” usuli** – O'quvchilar uyda videolar yoki o'qishlar orqali asoslarni o'rganadilar va dars davomida amaliyot va muhokamalarga e'tibor berishadi. Samaradorligi esa sinfda interaktiv, amaliy faoliyatni maksimal darajada oshirishidadir. **So'rovga asoslangan ta'lim** – talabalarni mustaqil ravishda savol berishga, tadqiqot olib borishga va javob topishga undaydi. O'qituvchilar to'g'ridan-to'g'ri tushuntirishlar o'rniga, o'quvchilarga o'rganish va hal qilish uchun muammolarni qo'yadilar. **Kompetensiyaga asoslangan ta'lim** – Talabalar fanga ma'lum vaqt sarflashdan ko'ra, o'z mahoratini namoyish etish qobiliyatiga asoslangan holda rivojlanadi. Misol uchun o'quv dasturi bo'yicha bir xil sur'atda harakat qilish o'rniga, talabalar o'z tushunchalarini isbotlaganlarida oldinga siljiydilar. **Sokratik usul** – Savol berish, tanqidiy fikrlash va dialog orqali o'qitish. O'qituvchi to'g'ridan-to'g'ri javob berish o'rniga chuqur fikrlashga undash uchun o'ylantiruvchi savollar beradi.

Xulosa. Chet tilini o'rganish ko'p qirali ta'limot bo'lib, bu jarayonda inson murakkab psixologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan ona tili bilan chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o'rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet til bilan ona tilini taqqoslab o'rgatish samarali natija beradi. Til o'rganishning zamonaviy usullari mavjudlik, faollik va amaliy ko'nikmalarga ustunlik beradi. Ular yangi tilni samarali o'rganishni har qachongidan ham osonlashtirib, turli o'rganish uslublari va maqsadlariga erishish uchun turli yondashuvlarni taklif etadilar. Ushbu usullarni izchil harakat va motivatsiya bilan birlashtirish tilni o'zlashtirishda sezilarli muvaffaqiyatlarga olib kelishi mumkin. Zamonaviy o'qitish usullari tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va raqamli savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan. Ular passiv yodlashdan ko'ra o'quvchilarning faolligi, muammolarni hal qilish va real hayotda qo'llashga qaratilgan. Muvaffaqiyatli zamonaviy ta'limning kaliti texnologiya, faol o'qitish va o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvlar o'rtasidagi muvozanatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jamol Jalolov “Chet til o'qitish metodikasi” Toshkent-2012 [75-79-betlar]
2. <https://ahaslides.com/uz/blog/define-gamification/>
3. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/18992/13011>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/chet-til-oqitish-metodikasida-zamonaviy-metodlar/viewer>
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Metod>

6. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-quv-jarayonida-gamifikatsiyadan-foydalanish-imkoniyatlari/viewer>